

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Ченстоховський політехнічний університет (Польща)
Опольський Політехнічний Університет (Польща)
Жешувський університет (Польща)
Остравський університет (Чехія)
Інститут модернізації змісту освіти
Інститут цифровізації освіти НАПН України

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Збірник тез

*XIV Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції*

Тернопіль

7-8 листопада
2024 р.

Усі матеріали подаються в авторській редакції

Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 4 від 26 листопада 2024 року)

Рецензенти:

Олександр БАРМАК – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук Хмельницького національного університету.

Алла КОЛОМІЄЦЬ – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Ігор ГЕВКО – доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи, професор кафедри комп'ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2024 р. Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2024. 280 с.

У збірнику містяться матеріали подані на XIV Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» у яких представлено досвід та сучасні напрацювання науковців різного профілю, що використовують цифрові технології у своїй професійній діяльності та розкривають досвід, тенденції, перспективи сучасних цифрових й інноваційних технологій навчання.

РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Оксана РОМАНИШИНА – доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики та методики її навчання, голова оргкомітету (м. Тернопіль, Україна).

Надія БАЛИК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Валерій ГАБРУССВ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Галина ГЕНСЕРУК – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Оксана КАРАБІН – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Микола КАРПІНСЬКИЙ – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та автоматизації, Техніко-гуманістична академія (м. Бельсько-Бяла, Польща).

Сергій МАРТИНЮК – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Ганна СКАСКІВ – асистент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

© Автори статей, 2024
© Фізико-математичний факультет,
ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2024

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.....	11
FUTURE DIRECTIONS AND POTENTIAL OF AI IN PERSONALIZED SEN EDUCATION	11
Bohdan Hereha	
USING CHATGPT FOR ENHANCING WRITTEN TRANSLATION PRACTICE: PEDAGOGICAL INSIGHTS AND PRACTICAL APPLICATIONS	14
Kravets Svitlana Volodymyrivna	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN SCIENTIFIC RESEARCH	16
Vasylenko Oksana	
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НАУКОВОГО КАРТОГРАФУВАННЯ	18
Барна Ольга Василівна Кузьмінська Олена Геронтіївна	
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ TEACHABLE MACHINE НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ.....	22
Бугасць Наталія Олександрівна Босик Тетяна Андріївна	
КАРТИ МИСЛЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.....	24
Васильківська Надія Адамівна	
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	27
Василенко Михайло Ярославович Монастирський Григорій Леонардович	
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ АСТРОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ: ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ ВІДСТАНЕЙ.....	29
Влад Васіліса Дмитрівна Мохун Сергій Володимирович	
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.....	32
Вовкодав Олександр Валерійович	
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКОВИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ.....	34
Галан Богдана Борисівна Хохлова Лариса Григорівна	
ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ	36
Гарбич Ярослав Володимирович	
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ВЕБРЕСУРСІВ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ: ВІД САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО СТРУКТУРОВАНОГО МИСЛЕННЯ.....	38
Глушок Данило Русланович Шмигер Галина Петрівна	
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ	41
Дзюбата Наталія Миколаївна	
Виклики та можливості генеративного штучного інтелекту для вищої освіти	43
Іваницький Роман Іванович, Ковальчук Ольга Ярославівна	
ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ УРОКІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.....	46
Іванська Оксана Богданівна Василенко Ярослав Пилипович	

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	49
Зарембiцький Олександр Юрiйович	
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.....	51
Клекот Віталій Михайлович	
Грод Інна Миколаївна	
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЯКІСНОГО ВІДЕО	53
Корвач Віталій Володимирович	
Генсерук Галина Романівна	
ЕТАПИ РОБОТИ НАД ОСВІТНИМИ ПРОЕКТАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ	55
Край Наталія Любомирівна	
Мартинюк Сергій Володимирович	
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ STELLARIUM ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЯВИЩА ПРЕЦЕСІЇ ЗЕМНОЇ ОСІ.....	58
Кульчицький Роман Володимирович	
Мохун Сергій Володимирович	
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА НАВИЧОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ШКОЛЯРІВ.....	61
Лучко Володимир Миколайович	
Романишина Оксана Ярославівна	
ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ	63
Павлюк Павло Володимирович	
Мартинюк Сергій Володимирович	
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ QUESTIONWELL ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПІДСУМКОВИХ ТЕСТІВ	65
Прибула Іванна Володимирівна	
Барна Ольга Василівна	
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ТВОРЧОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ: ПРИРОДНІ МОТИВИ В ЦИФРОВОМУ МИСТЕЦТВІ.....	67
Рохмаїл Анна Юрiївна	
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	69
Савчин Андрій Вікторович	
Генсерук Галина Романівна	
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ СТАРШИХ КЛАСІВ.....	71
Садовник Владислав Олегович	
Карабін Оксана Йосифівна	
ЦИФРОВА ЕТИМОЛОГІЯ: ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ У КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ	74
Світлична Яна Валерiївна	
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗСУ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ	75
Селюк Володимир Миколайович	
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ	79
Сербіна Мар'яна Петрівна	

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ДОДАТКА ROQED SCIENCE У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ.....	81
Трускавецька Ірина Ярославівна	
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАКАТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ	83
Хміль Наталія Анатоліївна Кравченко Вероніка Віталіївна	
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.....	85
Ходачок Ігор Ігорович Федчишин Ольга Михайлівна	
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ» З ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА GEOGEBRA	88
Хохлова Лариса Григорівна Хома Надія Григорівна	
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕНІ КУРСУ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ»	90
Черняк Андрій Іванович Бойко Андрій Романович	
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФЦЕРІВ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	92
Шумков Ігор Олександрович	
СЕКЦІЯ: ІНСТРУМЕНТИ, МЕТОДИ ДИСТИНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ	96
DIGITAL PORTFOLIO AS A WAY OF STUDYING NATURAL SCIENCES: PROJECT WITH THE SUPPORT OF DAAD.....	96
Krytska Anastasiia Skaskiv Hanna	
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	98
Балик Надія Романівна	
ВИБІР ЗАСОБІВ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ	100
Бідун Борис Васильович	
МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ WOLFRAM DEMONSTRATIONS PROJEST ДЛЯ РОЗРОБКИ ІЛЮСТРАЦІЙ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ.....	102
Дорош-Коваль Софія Михайлівна Біланік Ірина Богданівна	
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ	104
Генсерук Галина Романівна Грод Інна Миколаївна	
ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРА GEOGEBRA ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ	106
Джигринюк Степан Русланович Гоменюк Ганна Володимирівна	
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У СФЕРІ ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВАЛІДАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	108
Закусило Микола Миколайович Шевчук Борис Вікторович	

МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ	111
Іваноньків Мар'яна Богданівна Гоменюк Ганна Володимирівна	
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ГЕКСАГОНУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.....	114
Кундеус Валентина Володимирівна Шевченко Олена Володимирівна	
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ГІБРИДНОГО НАВЧАННЯ ESP В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ	117
Курбатова Тетяна Володимирівна Бондар Ірина Григорівна	
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМІННЯ СКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ.....	119
Литвин Ігор Любомирович Шмигер Галина Петрівна	
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ФРЕЙМВОРКИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ WEB-ЗАСТОСУНКІВ	122
Малярський Віктор Олегович	
ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ ДЛЯ СУПРОВОДУ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДОВЖИНИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ	126
Мисліцька Наталія Анатоліївна Кирилюк Вікторія Василівна	
РОЗВИТОК НАВИЧОК ШВИДКОЧИТАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ	128
Остапенко Оксана Станіславівна	
ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ЯК ДОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ У НАВЧАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ	131
Пасик Тетяна Станіславівна Грод Іван Миколайович	
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ..	134
Похмурська Вікторія Вікторівна Романишина Оксана Ярославівна	
GEOGEBRA ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ: ВІД 3D-МОДЕЛЕЙ ДО AR.....	136
Правіцка Наталія Сергіївна Колісник Руслана Степанівна	
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ	139
Свідницький Тарас Тарасович Цідило Іван Миколайович	
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ У НАВЧАННІ: АНАЛІЗ РИНКУ ОРЕНДИ ЖИТЛА ЯК ПРИКЛАД ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ	142
Сокотов Денис Юрійович Мартинюк Сергій Володимирович	
КОНСТРУКТОР LEGO ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ.....	145
Стефанюк Ярослав Олегович Мартинюк Сергій Володимирович	
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ШВИДКОГО ОБЧИСЛЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ.....	148
Цабан Христина Романівна Біланік Ірина Богданівна	

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ У 5-7 КЛАСАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.....	150
Шевчук Роман Михайлович Мартинюк Сергій Володимирович	
СЕКЦІЯ: ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗІ.....	152
LEVERAGING MACHINE LEARNING FOR ADAPTIVE LEARNING PATHS IN VIRTUAL CLASSROOMS	152
Abhishek Pandey	
THE IMPACT OF GAMIFICATION ON THE EDUCATIONAL PROCESS	153
Skaskiv Hanna	
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ.....	155
Березій Ігор Іванович Федчишин Ольга Михайлівна	
ВИКОРИСТАННЯ MS EXCEL ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ	157
Буяк Артем Богданович Генсерук Галина Романівна	
ПРОЄКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ.....	159
Вербоєцький Дмитро Володимирович Олексюк Василь Петрович	
ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ AGILE В ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ	163
Габрусєв Юрій Валерійович Цидило Іван Миколайович	
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ТРИВИМІРНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.....	165
Гарах Ольга Анатоліївна Карабін Оксана Йосифівна	
НАУКОВА СПІВПРАЦЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ	167
Генсерук Галина Романівна Громяк Мирон Іванович	
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.....	169
Гришук Назар Володимирович Габрусєв Валерій Юрійович	
КОМАНДНА РОБОТА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗІ.....	172
Жирова Тетяна Олександрівна Котенко Наталія Олексіївна	
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ.....	174
Конончук Олександр Олександрович	
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ».....	176
Криштопа Альбіна Олександрівна Андрійчук Марія Дмитрівна	

ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ РОЗРОБКИ Й ОЦІНКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ.....	179
Кубік Михайло Анатолійович Мартинюк Сергій Володимирович	
МАТЕМАТИЧНИЙ ГУРТОК У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ..	181
Кудінов Микола Валерійович	
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ M-LEARNING ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ	185
Оверко Юлія Андріївна Олексюк Василь Петрович	
ПРО ПРИКЛАДНИЙ ТА АКАДЕМІЧНИЙ РІВНІ АБСТРАКЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗІ.....	187
Стельмашук Людмила Володимирівна Стельмашук Володимир Миколайович	
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ	190
Турчин Ростислав Богданович	
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ НА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ЦИФРОВУ ЕРУ	192
Шабацька Світлана Ананіївна	
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ	194
Шевчук Світлана Михайлівна Федчишин Ольга Михайлівна	
СЕКЦІЯ: STEM-ОСВІТА: ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	197
РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ З ВИВЧЕННЯ ДРОНІВ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ	197
Балабух Ольга Ігорівна Балик Надія Романівна	
STEM-ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: СУТНІСТЬ, КОНЦЕПЦІЇ, ПІДХОДИ	199
Балик Анатолій Володимирович	
КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ З АСТРОНОМІЇ МІЖПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ	201
Горошкевич Олександр Олександрович Мохун Сергій Володимирович	
РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПАЛИЦІ ЯК ПРИКЛАД STEM-ПРОЄКТУ	204
Дацюк Галина Михайлівна Лещук Світлана Олексіївна	
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ'ЄКТІВ У НАВЧАЛЬНИХ АУДИТОРІЯХ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ.....	206
Драбик Степан Ігорович Балик Надія Романівна	
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ.....	209
Золотаренко Тетяна Олександрівна Васютіна Тетяна Миколаївна	

STEM-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ	212
Кавка Людмила Тарасівна Карабін Оксана Йосифівна	
МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ STEM ПРОЄКТІВ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НУШ.....	214
Козарик Максим Ігорович Балик Надія Романівна	
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В STEM-ОСВІТІ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ	216
Лисик Ірина Романівна Балик Надія Романівна	
ПЕРСПЕКТИВИ STEM-ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ .	218
Михайлишин Діана Петрівна Федчишин Ольга Михайлівна	
ІІІ ЯК ПОМІЧНИК У РЕАЛІЗАЦІЇ STEAM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ЛАНЦІ ШКОЛИ	221
Мойсей Наталія Романівна Шмигер Галина Петрівна	
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ У STEM-РОЗРОБКАХ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ	224
Сотник Надія Михайлівна Лещук Світлана Олексіївна	
ВИКОРИСТАННЯ BLENDER 3D ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ STEM-ОСВІТИ: ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА АНІМАЦІЯ ФІЗИЧНИХ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ.....	227
Хомут Тарас Олегович Лещук Світлана Олексіївна	
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ УКРАЇНИ.....	229
Шевчик Богдан Володимирович Веретюк Уляна Віталіївна	
STEM-ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ НА ОСНОВІ ГРАФОВИХ СТРУКТУР.....	231
Яценяк Дарія Віталіївна	
СЕКЦІЯ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩА ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ.....	234
USING VR TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF SPATIAL GEOMETRY: PROJECT WITH THE IDEA-EAST-HUB	234
Mykhaylyuk Volodymyr Skaskiv Hanna	
ЦИФРОВІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ	236
Васютіна Тетяна Миколаївна	
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ МАТЕРІАЛІВ І ВАРТОСТІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА	239
Галушак Адріана Андріївна Мартинюк Сергій Володимирович	
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	241
Генсерук Віктор Анатолійович	

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НУШ ТА ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ.....	243
Грушко Роман Сергійович	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ДИЗАЙНУ	246
Дмитрів Андрій Володимирович	
Мартинюк Сергій Володимирович	
ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ «Я ПІЗНАЮ СВІТ»	248
Желізняк Олена Олегівна	
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ.....	251
Крижановський Сергій Юрійович	
Мацюк Віктор Михайлович	
ВИКОРИСТАННЯ ТОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЯК НАПРЯМКУ ОБРОБКИ ПРИРОДНОЇ МОВИ (NLP).....	254
Крошняк Петро Ярославович	
Карабін Оксана Йосифівна	
ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЛЯ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА.....	257
Лень Андрій Володимирович	
ІНТЕРНЕТ ЯК НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ВЕБПРОГРАМУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ	259
Мазур Анастасія Сергіївна	
Габрусєв Валерій Юрійович	
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ У ПОЗАКЛАСНІЙ І ГУРТКОВІЙ РОБОТІ.....	262
Мартинюк Андрій Сергійович	
Генсерук Галина Романівна	
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ.....	264
Мартинюк Олеся Миронівна	
Мартинюк Андрій Сергійович	
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ.....	267
Співак Лідія Іванівна	
Шмигер Галина Петрівна	
РЕАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ	270
Халкіді Олена Леонідівна	
Федчишин Ольга Михайлівна	
ПОДОЛАННЯ ОСВІТНИХ ВТРАТ З МАТЕМАТИКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ LIVEWORKSHEETS.....	273
Худоярова Світлана Сергіївна	
Біланик Ірина Богданівна	
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «АЛГОРИТМИ ТА ВИКОНАВЦІ» НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НУШ.....	277
Черкас Оксана Володимирівна	

Педагогічне забезпечення є ключовим фактором у підготовці майбутніх учителів інформатики. Сучасні платформи для розробки й оцінки програмного забезпечення відкривають нові можливості для формування необхідних компетенцій, таких як програмування, аналітичне мислення, уміння працювати в команді та комунікаційні навички. Інтеграція цих платформ у навчальний процес сприяє активному залученню студентів, розвитку їхніх практичних навичок і підвищенню якості освіти.

Подальші дослідження у цій сфері можуть сприяти вдосконаленню освітніх практик і технологій, а також адаптації навчальних програм до потреб сучасного інформаційного суспільства. Заохочуємо освітян впроваджувати нові технології у навчальний процес і активно обговорювати цю тему серед науковців і практиків. Спільна робота над удосконаленням педагогічного забезпечення може значно покращити якість підготовки майбутніх фахівців у галузі інформатики. Обмін досвідом, проведення семінарів і конференцій на цю тематику допоможуть створити ефективну освітню систему, яка відповідає вимогам часу.

Список використаних джерел

1. Ключові методології розробки програмного забезпечення: робота команди зсередини. URL: <https://wezom.com.ua/ua/blog/metodologija-gazrobotki-programmno-go-obespechenija> (дата звернення: 21.10.2024).
2. Семенова М. О. Самоосвіта в підготовці майбутніх учителів в аспекті модернізації освіти. URL: <https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/04/Self-education-in-the-training-of-future-teacher-in-the-aspect-of-modernization-of-education-M.-O.-Semenova.pdf> (дата звернення: 23.10.2024).
3. Top 6 Free Online Code Editors and IDEs with Pros and Cons. URL: <https://refine.dev/blog/6-best-online-code-editors-comparison> (дата звернення: 19.10.2024).

МАТЕМАТИЧНИЙ ГУРТОК У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кудінов Микола Валерійович

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізики, математики та методики
навчання,
Бердянський державний педагогічний університет,
nickbestforever@gmail.com

Модернізаційні виклики сьогодення спонукають до необхідності виходу у закладах вищої освіти за межі традиційних методів навчання задля підвищення мотивації, зацікавленості й глибшого розуміння матеріалу здобувачами вищої освіти та ґрунтовного оволодіння фаховими компетентностями, серед яких важливе місце займає математична. Актуальність теми обумовлена сучасними тенденціями в освітньому процесі, які передбачають розвиток критичного мислення, творчого потенціалу та самостійної роботи студентів.

Математичний гурток як форма неформальної освіти дозволяє створити інтерактивне середовище, де здобувачі освіти мають можливість обговорювати складні теми, вирішувати задачі підвищеної складності, брати участь в олімпіадах,

конкурсах і проєктах. Це сприяє розвитку їхніх аналітичних і дослідницьких здібностей, що є важливим для формування висококваліфікованих фахівців.

Неформальна освіта розширює можливості студентів, надаючи їм змогу інтегруватися у професійне середовище, застосовувати математичні знання у практичних ситуаціях та розвивати навички співпраці. Це також відповідає потребам ринку праці, де цінуються не тільки академічні знання, а й гнучкість, креативність і вміння працювати в команді.

Математичні гуртки вважаються одним із найефективніших способів поглиблення знань і розвитку професійних компетенцій серед студентів математичних спеціальностей. Заняття в гуртках зазвичай відбуваються у форматі неформальної освіти, що дозволяє уникати суворих академічних рамок і дає можливість учасникам зосередитися на творчих аспектах та поглибленні окремих тем. Такий підхід має велике значення у формуванні кваліфікованих фахівців, адже дає можливість здобувачам освіти працювати над задачами, які виходять за межі стандартної навчальної програми.

Найбільш близькими до нашої теми є роботи Т. Сидоренко [3] та М. Зайцевої [1]. Остання у своїй праці [1] досліджує специфіку застосування математичних гуртків у підготовці студентів, які мають стати викладачами математики. Математичні гуртки розглядаються як засіб неформальної освіти, що сприяє розвитку інтересу до математики, підвищенню мотивації та формуванню математичних компетентностей. Автор наголошує на розвитку професійних навичок майбутніх педагогів, зокрема вмінні проводити уроки, працювати з учнями та формувати в них інтерес до математики. Крім цього акцентується на ролі гуртків у формуванні таких важливих особистих якостей, як креативність, наполегливість, здатність до самонавчання, що є важливими як для педагогів, так і для студентів загалом. Математичні гуртки сприяють інтерактивному навчанню, у якому студенти не лише пасивно сприймають інформацію, але й активно долучаються до процесу, розв'язують задачі та проєкти [1].

Аналіз роботи [3] показує, що дослідження розглядає неформальну освіту як ефективний інструмент для доповнення формальної академічної підготовки, неформальна освіта наводиться як спосіб розвитку педагогічних умінь. Автор наголошує на мотиваційній функції неформальної освіти, яка стимулює зацікавленість студентів у навчанні. Неформальна освіта, представлена в рамках математичних гуртків, так само може підтримувати та посилювати мотивацію студентів до глибшого вивчення предмету. У дослідженні [3] неформальна освіта охоплює такі практики, як волонтерська діяльність, участь у семінарах, практикумах, що є важливим для підготовки педагогів. У нашій же роботі фокус зміщений на математичні гуртки, де студенти розв'язують задачі, вивчають теоретичні аспекти та проводять дослідження, зосереджуючись на розвитку математичних здібностей.

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження: аналіз наукових джерел, анкетування, спостереження; експериментальні методи охоплювали розробку методології майбутнього експерименту. На початковому етапі було проведено аналіз наукової літератури,

що дозволило визначити основні тенденції в розвитку технологій неформальної освіти та дослідженні питання організації математичних гуртків у закладах вищої освіти.

Математичні гуртки заохочують студентів до самостійного дослідження, формують здатність аналізувати й вирішувати складні завдання, критично мислити та приймати обґрунтовані рішення. Основна ідея математичного гуртка – створити середовище, де здобувачі можуть обмінюватися ідеями та розвивати практичні навички у розв’язанні задач різної складності. У рамках гуртка студенти часто опрацьовують задачі з математичних олімпіад, досліджують нестандартні методи, навчаються новим способам доведення та отримують навички, які є необхідними у наукових дослідженнях.

Неформальна освіта, на відміну від формальної, має гнучкий підхід до навчання та дозволяє студентам визначати теми та методи роботи. Учасники математичних гуртків можуть обирати напрямки дослідження, які цікавлять їх найбільше, що підвищує їхню мотивацію до навчання. Крім того, неформальна освіта сприяє самостійній роботі та розвитку креативності – рисам, які є важливими для майбутніх науковців і викладачів.

Переваги участі в математичних гуртках [2]:

Розвиток творчого мислення: студенти навчаються знаходити нестандартні підходи до вирішення задач, що розвиває їхню здатність до інновацій.

Підвищення рівня компетенції: завдяки постійній практиці здобувачі значно вдосконалюють свої знання з математики, а також здобувають навички, які є незамінними для дослідницької роботи.

Покращення навичок співпраці: робота в команді над складними задачами сприяє розвитку комунікативних навичок і навичок взаємодії, що є важливими в професійному середовищі.

Підвищення мотивації до навчання: здобувачі беруть участь у змаганнях і наукових конференціях, що дає можливість реалізувати свій потенціал і підвищує їхню впевненість у власних знаннях.

Поєднання компонентів науки (Science), технологій (Technology), інженерії (Engineering) і математики (Mathematics) та додаткових мистецтва (Art), читання і письма (Reading+Writing,) у рамках сучасної парадигми модернізації освіти можливо здійснювати також у рамках занять математичного гуртка.

При цьому замість традиційного підходу, можна почати з постановки проблемної задачі у форматі STEM, наприклад: чи можна у коробці 8x5, де знаходяться 40 цукерок діаметром 1 розмістити ще одну додаткову?

Рис. 1. Розташування додаткової цукерки у коробці 8x5

Ця задача є по суті спрощеним варіантом проблеми математичного пакування куль та кіл, яка знайшла практичне застосування в галузі теорії телекомунікацій (квадратурна амплітудна модуляція заснована на упаковці кіл у кола фазово-амплітудного простору). Задачу просторового пакування куль для розмірності 8 було розв'язано українською математикинею Мариною Вязовською в 2016 році [4]. Її розв'язок для восьмивимірною випадку виявився «приголомшливо простим» – усього 23 сторінки в порівнянні з 300-ми сторінками тексту та 50 000 рядків програмного коду, що були створені для доведення гіпотези Кеплера для простору розмірності 3. За це вона отримала низку міжнародних математичних нагород та у 2022 році Медаль Філдса.

Таким чином, починаючи з простих, у чомусь досить життєвих задач, ми переходимо до складного математичного апарату, поєднуючи компоненти сучасного освітнього підходу STEM-STEAM-STEARM. Також необхідно зазначити, що для ефективної роботи математичних гуртків варто залучати викладачів та науковців, які можуть ділитися власним досвідом і надавати консультації. Програма гуртка повинна включати різні рівні складності завдань, щоб залучати учасників з різним рівнем підготовки. Заняття можуть мати такі форми: лекції, семінари, практичні заняття, розв'язування задач та міні-дослідження. Регулярна участь у математичних гуртках також дає можливість студентам готуватися до наукових конференцій та олімпіад, де вони можуть реалізувати свій потенціал.

Математичний гурток, як елемент неформальної освіти, є важливим інструментом підготовки здобувачів у закладах вищої освіти. Участь у гуртку допомагає студентам поглиблювати знання, розвивати аналітичні здібності та формувати навички, необхідні для успішної професійної діяльності. Завдяки гнучкості та можливості обирати теми й методи навчання, неформальна освіта у форматі математичних гуртків має значний вплив на підготовку майбутніх фахівців у галузі математики та суміжних дисциплін.

Список використаних джерел

1. Зайцева М.О. Використання математичних гуртків як засобу підготовки майбутніх педагогів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / М.О. Зайцева. Київ, 2020. 24 с.
2. Олійник В. В. Формування інноваційного мислення у студентів вищих навчальних закладів через участь у наукових гуртках. *Освіта в XXI столітті*. 2019. № 2. С. 25–29.
3. Сидоренко Т.В. Роль неформальної освіти у підготовці майбутніх педагогів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.В. Сидоренко. Харків, 2018. 20 с.
4. Knudson K. Stacking Cannonballs in 8 Dimensions K. Knudson. Forbes. 2016. URL: <https://www.forbes.com/sites/kevinknudson/2016/03/29/stacking-cannonballs-in-8-dimensios> (дата звернення: 05.11.2024).